

КУРС «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО» И РАБОТА НАД ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

¹Чумаченко Максим Владимирович, ²Абаева Нино Черменовна

¹E-mail: chumachenko.maksim2@gmail.com

студент 1 курса факультета «Электроника и автоматика» ТГТУ им. Ислама

Каримова, гр. 152-23 ИИ

²Руководитель,

²E-mail: aba-nina@yandex.ru

ст.преп. ТГТУ им. Ислама Каримова, каф. «Узбекский язык и литература

(русская секция)»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673987>

Академическое письмо сегодня является одним из основных компонентов университетского образования, т.к. обучает писать любую научную работу в строгом соответствии с принципами информативности, краткости и точности, т.е. с теми принципами, которые выработало международное научное сообщество. Это стиль изложения научных работ, представляющее собой умение излагать мысли в научных работах в сжатой и доступной форме. Этот стиль характеризуется:

- 1.Наличием определенных требований к структуре текста и его оформлению;
2. Применением научного или публицистического стиля изложения;
3. Умением аргументировать и перефразировать;
4. Обладанием навыком работы с использованной литературой: правильно вставлять ссылки и оформлять список литературы.

В процессе работы над научным текстом мы концентрируемся не на выражении своего личного мнения, а на описываемой проблеме. Такие виды работы используется в высших учебных заведениях, в процессе работы над курсовыми и дипломными работами, на республиканских и международных конференциях.

Предполагается, что, во-первых, нужно определить цель данной информации, ее дальнейшее использование. Далее определить адресат этой информации, ее объем и, наконец, передать содержание информации.

Для начала нужно было определить понятие «информация». Слово «**информация**» происходит от лат. *informatio*, что в переводе обозначает *сведение, разъяснение, ознакомление*. Понятие информации рассматривалось ещё античными философами и философами средних веков. Но с развитием в XX веке вопросами теории информации стали заниматься кибернетика и информатика.

Чтобы найти необходимую информацию, нужно сформулировать тему (запрос о сведениях, которые нам нужны). Затем найти вероятные источники необходимых данных и выбрать нужное. Следующим шагом является ознакомление с полученной информацией и ее анализ.

В процессе работы над презентациями мы прошли несколько этапов:

1. Работа с текстами и определение типов текста.
2. Работа с конспектами. (Определение типов конспектов, способы конспектирования).
3. Работа с тезисами и так далее.
4. Работа с планами разных видов.

Когда мы начинали наши занятия, нам были предложены для пересказа небольшие и, на первый взгляд, простенькие тексты, например «Ультразвук», «Инфракрасные лучи», «Строение атома». Однако оказалось, что пересказать текст своими словами в логической последовательности не так просто, как казалось. Разговорный стиль изложения, много ненужных слов, отсутствие логической последовательности – вот те ошибки, которые мы сами анализировали. Однако проделав вышеперечисленные виды заданий, мы стали учиться излагать свои мысли в логической последовательности, с нужной аргументацией.

=В качестве самостоятельной работы нам дали общую тему:

«Искусственный интеллект» и определили ее тип: обучающая презентация (обучающие презентации предназначены для оказания помощи преподавателю с целью обеспечить удобное и наглядное представление учебного материала). Я использовал тематическую структуру презентации, когда есть несколько идей, относящихся к теме, и каждая отдельная идея становится главным пунктом. Такая структура полезна для информативных речей. А также систематизированную структуру, которая организует материал по категориям.

В результате для своей презентации я определил следующую ее структуру:

1. Название презентации.
2. Дал определение ИИ.
3. Основные цели использования ИИ.
4. Конкретные задачи, уже решаемые ИИ.
5. Примеры использования ИИ.
6. Более подробные примеры:
 - а). Ассистенты голосового управления:
 - - Siri от Apple
 - - Google Assistant от Google
 - - Alexa от Amazon
 - б). ИИ в социальных сетях:
 - - Рекомендательные системы в Facebook и Instagram
 - - Алгоритмы распознавания лиц во время тегирования фотографий
 - в). ИИ в медицине:
 - - Системы компьютерного зрения для обнаружения заболеваний на рентгеновских снимках и МРТ
 - - Алгоритмы машинного обучения для предсказания заболеваний и эффективности лечения
 - г). ИИ в автономных транспортных средствах:
 - - Системы распознавания дорожных знаков и пешеходов

- - Алгоритмы планирования маршрута и управления автомобилем

д). ИИ в финансовом секторе:

- - Аналитические системы для прогнозирования рынков акций
- - Боты для автоматического обслуживания клиентов в банках

7. Заключение.

Таким образом, научный текст, а в данном случае презентация, построена в соответствии с принципами написания научных статей.

Литература:

1. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 3. Учебное пособие/под общ.редакцией М.Э.Парецкой. – 3-е издание, исп.-СПб.: Златоуст 2012.
2. Короткина И.Б. Модели обучения академическому письму. Учебное пособие, 2019 «Юрайт».